

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3893190>

УДК 376.37

Сысолятина Л.В.

Сысолятина Любовь Владимировна, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, 677000, Россия, г. Якутск, Петра Алексеева, 72/1, строение 1. E-mail: lyubushkafedorova95@mail.ru.

Роль родителей в формировании словаря у детей раннего возраста с задержкой речевого развития

Аннотация. В статье определена роль родителей в логопедической работе по формированию словаря у детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Описаны результаты эксперимента по выявлению уровня компетентности родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Учет результатов эксперимента позволит повысить эффективность логопедической работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития.

Ключевые слова: ранний возраст, задержка речевого развития, формирование словаря, роль родителей, компетентность родителей.

Sysolyatina L.V.

Sysolyatina Lyubov Vladimirovna, Ammosov North-Eastern Federal University, 677000, Russia, Yakutsk, Petra Alekseyeva st., 72/1 building 1. E-mail: lyubushkafedorova95@mail.ru.

The role of parents in forming a dictionary in children of early age with delay of speech development

Abstract. The article defines the role of parents in speech therapy work on the formation of a dictionary in young children with delayed speech development. The results of an experiment to identify the level of competence of parents in the field of vocabulary formation in young children with delayed speech development are described. Taking into account the results of the experiment will increase the effectiveness of speech therapy work with young children with delayed speech development.

Key words: early age, delayed speech development, dictionary formation, the role of parent, parent competency.

Формирование словаря у детей раннего возраста является основой для дальнейшего нормального речевого развития. Формирование словаря на этом возрастном этапе создает основу для развития представлений, начальных обобщений, мышления. Именно речь в раннем возрасте становится ведущим средством общения и развития мышления. С помощью речи ребенок начинает устанавливать простейшие причинно-следственные связи. В сензитив-

ный период формирования словаря любое неблагоприятное воздействие на организм ребенка приводит к отставанию речевого развития, а значит и общего развития в целом [6, с. 114].

Формирование речи ребёнка на протяжении первых лет жизни – не просто количественное накопление словаря. Это сложный нервно-психологический процесс, который происходит в результате взаимодействия ребёнка с окружающей средой, а также в ситуации общения с взрослым.

В настоящее время на государственном уровне реализуются меры, поддерживающие семью, обусловленные ее ролью в интеллектуальном, физическом, духовном развитии ребенка.

Исследования многих авторов (Л. В. Блохиной, Е. В. Жулиной, Н. Н. Малофеева, Ю. А. Разенковой, Е. А. Стребелевой и др.) доказывают эффективность логопедической работы именно в раннем возрасте, поскольку пластичность центральной нервной системы и уровень компенсаторных возможностей особенно высоки именно в ранний период развития человека [3, с. 1].

Своевременное коррекционно-педагогическое воздействие предоставляет исключительную возможность сгладить или даже устранить имеющиеся пробелы и недостатки в развитии, обеспечив полноценное развитие ребенка в сензитивный период.

По определению О.Е. Громовой, задержка речевого развития (ЗРР) – это отставание речевого развития ребенка от возрастной нормы преимущественно на ранних этапах формирования психической деятельности. Обычно задержка в развитии проявляется с такого раннего периода, как только это могло быть обнаружено, без предшествующего периода нормального развития [1, с. 26].

Дети раннего возраста с ЗРР понимают значение многих слов, объем их пассивного словаря близок к норме. Значительные затруднения вызывают употребление слов в экспрессивной речи и актуализация словаря. Характерным признаком являются индивидуальные различия, которые во многом обусловлены патогенезом. У детей отмечается резкое расхождение объема активного и пассивного словаря, а также ограниченный словарный запас.

Для детей с задержкой речевого развития характерно выраженное отставание в формировании словарного запаса по всем основным направлениям лексического развития (номинативный, адъективный, глагольный словарь и местоимения), которое осложняется проявлениями

речевого негативизма, моторной диспраксии, ограниченной звукоподражательной активностью, а также выраженными трудностями формирования фонематических представлений и точных артикуляторных движений [2, с. 8].

Формирование словаря у детей раннего возраста с ЗРР является одним из важнейших направлений деятельности логопеда, которое обеспечивает дальнейшее психическое развитие ребенка. Данный факт обуславливает необходимость создания условий, при которых дети смогут учиться устанавливать контакты путем словесного обращения к взрослому или сверстнику, развивать мыслительные процессы.

Исследователи отмечают, что для детей с задержкой речевого развития семья выступает тем источником ресурсов, которые нужны для успешной реабилитации и социализации ребенка. Следовательно, взаимодействие логопеда с родителями должно быть направлено на развитие компетентности родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР.

Значимость компетентности родителей в воспитании детей раннего возраста обусловлена тем, что именно этот возрастной этап признается учеными (А. А. Люблинская, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, К. Л. Печора и др.) наиболее важным в становлении и развитии личности ребенка, а также наиболее благоприятным в случаях нарушения развития для включения компенсаторных механизмов и устранения вторичных нарушений. Привнесение коррекционной составляющей в процесс семейного воспитания создает условия для развития ребенка в естественных жизненных ситуациях.

Д. Р. Исламова отмечает, что повышение компетентности родителей, овладение ими знаниями о природе нарушения в развитии своего ребенка и приемами, методами оказания ему педагогической помощи способствует положительным изменениям и дальнейшей социализации ребенка, предотвращению в семье неблагоприятного психологического климата [4, с. 238].

Современные ученые (Е. В. Бондаревская, Ю. А. Гладкова, Т. В. Кротова, Т. А. Куликова и др.) определяют педагогическую компетентность родителей как широкое общекультурное понятие, составляющее часть педагогической культуры; единство теоретической и практической готовности родителей к осуществлению педагогической деятельности, умение понять потребности детей и создать условия для их удовлетворения; системное, интегративное, личностное образование, совокупность деятельностных и личностных характеристик, предрасполагающую возможность эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье [5, с. 1].

С целью выявления уровня компетентности родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР нами было проведено опытно-экспериментальное исследование на базе ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» и частного детского сада «До-МиСолька» г. Якутска. Экспериментом было охвачено 20 родителей детей раннего возраста с ЗРР.

На основе исследования Д. Р. Исламовой, анкет, предложенных В. П. Балобановой, В. В. Селиной, О. Д. Старицкой, Т. А. Титовой, И. А. Чистович, мы разработали диагностическую анкету, по

которой определили уровень сформированности следующих компетенций родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР:

- ценностно-рефлексивные компетенции – способность осознавать свою роль в формировании словаря у детей раннего возраста с ЗРР и необходимость в повышении своих педагогических возможностей; ставить задачи воспитания ребенка, адекватные целям коррекционно-развивающего обучения;

- когнитивные компетенции – владение базовыми знаниями о закономерностях формирования словаря у детей раннего возраста, способами решения педагогических проблем в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР; навыками поиска, анализа и отбора необходимой информации по вопросам формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР;

- коммуникативно-деятельностные компетенции – способность применять психолого-педагогические знания в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР в процессе семейного воспитания.

Результаты диагностики уровня компетентности родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР представлены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты диагностики уровня компетентности родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР

Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Ценностно-рефлексивные компетенции		
5%	70%	25%
Когнитивные компетенции		
0%	65%	35%
Коммуникативно-деятельностные компетенции		
0%	35%	65%

Данные диагностики показали, что у родителей на более высоком уровне сформированы ценностно-рефлексивные компетенции. Они осознают свою роль в формировании словаря у детей раннего возраста с ЗРР, необходимость в повы-

шении своих педагогических возможностей, определяют задачи воспитания ребенка, адекватные целям коррекционно-логопедической работы.

Исследование сформированности когнитивных компетенций родителей по-

казало, что у большинства средний уровень, у трети - низкий уровень. Они в недостаточном объеме владеют базовыми знаниями о закономерностях формирования словаря у детей раннего возраста, испытывают затруднения во владении способами решения педагогических проблем в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР, навыками поиска, анализа и отбора необходимой информации по вопросам формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР.

Анализ данных анкетирования показал, что у большинства родителей низкий уровень коммуникативно-деятельностных компетенций. Родители испытывают сложности с применением психолого-педагогических знаний в области форми-

рования словаря у детей раннего возраста с ЗРР в процессе семейного воспитания.

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности компетентности родителей в области формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР. Следовательно, логопедическая работа по формированию словаря у детей раннего возраста с ЗРР должна включать направление по повышению уровня компетентности родителей в данной области, в первую очередь, уровня сформированности коммуникативно-деятельностных компетенций. Это будет способствовать повышению эффективности логопедической работы по данному направлению, созданию условий для семейного воспитания ребенка раннего возраста с ЗРР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громова О. Е. Задержка речевого развития: дизонтогенез или «особый» путь развития речи // Логопед. 2007. № 3. С. 26-32.
2. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона в условиях направленного коррекционно-развивающего обучения: дис. канд. пед. наук. Москва, 2003. 234 с.
3. Жулина Е. В. Модель ранней логопедической помощи детям с задержкой речи // Вестник Мининского университета. 2014. № 3(7). С. 15.
4. Исламова Д. Р. Педагогическая компетентность родителей, воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) // Конкурс молодых ученых: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза: Изд-во Наука и просвещение, 2020. С. 238-243.
5. Минина А. В. Компетентность современных родителей в воспитании самостоятельности у дошкольников // Дискуссия. 2014. №1(42). С. 131-137.
6. Шабаршина О. А. Формирование словаря детей раннего возраста в условиях дома ребенка // Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза: материалы всероссийской научно-практ. конф. (г. Екатеринбург, апрель 2014 г.). Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2014. С. 114-116.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gromova O. E. Zaderzhka rechevogo razvitija: dizontogenez ili «osobyj» put' razvitija rechi // Logoped. 2007. № 3. S. 26-32.
2. Gromova O.E. Metodika formirovanija nachal'nogo detskogo leksikona v uslovijah napravlennogo korrekcionno-razvivajushhego obuchenija: dis. kand. ped. nauk. Moskva, 2003. 234 s.
3. Zhulina E. V. Model' rannej logopedicheskoj pomoshhi detjam s zaderzhkoj rechi // Vestnik Mininskogo universiteta. 2014. № 3(7). S. 15.
4. Islamova D. R. Pedagogicheskaja kompetentnost' roditelej, vospityvajushhih detej rannego vozrasta s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja (OVZ) // Konkurs molodyh uchenyh: sbornik statej Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo konkursa. Penza: Izd-vo Nauka i prosveshhenie, 2020. S. 238-243.

-
5. Minina A. V. Kompetentnost' sovremennyh roditelej v vospitanii samostojatel'nosti u doshkol'nikov // Diskussija. 2014. №1(42). S. 131-137.
 6. Shabarshina O. A. Formirovanie slovarja detej rannego vozrasta v uslovijah doma rebenka // Izuchenie i obrazovanie detej s razlichnymi formami dizontogeneza: materialy vserossijskoj nauchno-prakt. konf. (g. Ekaterinburg, aprel' 2014 g.). Ekaterinburg: Izd-vo UGPU, 2014. S. 114-116.

Поступила в редакцию 30.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Сысолятина Л.В. Роль родителей в формировании словаря у детей раннего возраста с задержкой речевого развития // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 129-133. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Sysolyatina.pdf>